

SU SANTIDAD BENEDICTO XVI

Saluda cordialmente a los organizadores y participantes en el *XII Congreso Católicos y Vida Pública*, que tiene lugar en Madrid con el lema "*Arrraigados en Cristo; firmes en la fe y en la misión*", y los alienta a profundizar en la vocación de todo cristiano de aspirar a la santidad y de dar testimonio de su fe en el mundo, infundiendo en las realidades terrenas el espíritu del evangelio.

Asimismo el Santo Padre, les anima no cejar en su propósito de profundizar, desde su ámbito académico, la propuesta cristiana, la cual es capaz de producir una verdadera regeneración social, sabiendo que ésta no puede llevarse a cabo prescindiendo de la dimensión más profunda del ser humano invitada siempre a creer en Cristo camino, verdad y vida de los hombres.

A la vez que invoca la intercesión de la Santísima Virgen María para que ese encuentro alcance abundantes frutos, el santo padre imparte de corazón a los congresistas la implorada

BENDICIÓN APOSTÓLICA

Madrid, 19 de noviembre de 2010

Mons. Renzo Fratini
Nuncio Apostólico

El hecho religioso en los Tratados de la Unión Europea, tras el proceso de Lisboa, y la manifestación en la vida pública de la fe católica

ENRIQUE MANUEL PUERTA DOMÍNGUEZ

Socio de la ACdP, Centro de Sevilla, y antiguo alumno del CES San Pablo CEU, Facultad de Derecho, Madrid

Propósito, contexto y metodología

El propagandista lo es para dar testimonio en la vida pública de la fe en “Cristo Vivo” (siguiendo la afortunada expresión de nuestro socio Decano del Centro de Sevilla, José Ortiz), asunto éste nada fácil en un contexto secularizado y secularizante que, por medio del consabido y arduo proyecto de ingeniería social tan conocido, pretende recluir al ámbito de lo estrictamente privado el terreno, inmanente a la esencia humana, de la propia espiritualidad y todo su decálogo de actitudes para esa misma faceta social del ser humano. El propagandista ha de ser en dicho testimonio, y en primer lugar, valiente, por las reacciones que contra su persona se alzarán, por dar precisamente dicho testimonio contra la corriente, teórica (y discutiblemente) mayoritaria, frente a aquello que se ha venido en llamar “lo políticamente correcto”, formulado por el no menos escandaloso “pensamiento único”. Además, y en segundo término mas no por ello menos importante, el propagandista deberá ser versátil, puesto que deberá dar fuste a sus convicciones, no sólo en las materias que más domina o sobre las cuales cree entender que dispone de más conocimiento, sino que igualmente deberá ser lo suficientemente ágil, versátil y flexible para que su presencia llegue a todos los resquicios de esa vida pública, en la cual, en cuanto a ser humano, se mueve y coexiste.

El auxilio en el Señor debe ser a diario invocado por el propagandista en su vida interior y en su propósito, siendo precisamente esa intención, ese

camino o marcha hacia el estado de santidad y vida interior, lo que más cuenta. Y entre las muchas ayudas que se han de reclamar de lo Alto en estos difíciles tiempos, está precisamente la que, por un lado, debe orientarnos a ser lo suficientemente especialistas pero sin perder la visión general e, inversamente, la que nos lleve a ser lo necesariamente generalistas, mas sin perder el norte de nuestra especialización y abocar así, de tan inconveniente modo, a una eventual dispersión de nuestros esfuerzos, por demás estéril. En este sentido, y siempre con el cariñoso recuerdo a nuestro anterior Secretario de Centro, José María Monzón Ristori, su sucesor en tan importante responsabilidad, Juan Carlos Hernández Buades, ha sabido muy certeramente poner sus habilidades profesionales y personales del mundo del marketing, la empresa y la gestión al servicio de la organización de la vida y actividades del Centro de la Asociación en Sevilla. Valga esta mención como recordatorio en éstas mis líneas a todos los demás hermanos y amigos socios de dicho centro, cuya enorme valía, espejo en el que modestamente trato mirarme, radica en esa habilidad; hacer de unas cualidades personales y profesionales algo más que eso y ponerlas al servicio de la difusión de la Palabra de Cristo en este moderno mundo desorientado, unos émulos de San Pablo en medio de una Atenas que se cree muy filosófica y sofisticada, y hasta religiosa, pero religiosa de ídolos de un nuevo paganismo. Lograr ello, cosa nada fácil, es lo que el propagandista debe tener como norte para lograr ese equilibrio complejo entre lo particular y lo general, la especialización detallada y el ansia por aprehender omni-comprensivamente la realidad, no sólo la de los sentidos sino, asimismo, la realidad trascendente.

Un año más, el Congreso Católicos y Vida Pública nos sirve a los propagandistas para tomar fuerzas con vistas a nuevos retos, y a tenor de lo antes dicho, es inmejorable ocasión para que cada uno de nosotros, socios, adscritos o simpatizantes de la Asociación Católica de Propagandistas, así como los miembros de otros carismas y realidades eclesiales presentes, intentemos, en la comunión y el amor de Cristo y su Iglesia en la tierra, dar lo mejor de nosotros mismos, siendo especialistas en lo que creemos dominar, mas sin caer en el particularismo empobrecedor o sesgado, teniendo un ansia de conocer el todo, pero sin caer en la asistematicidad. Debido a ello, la comunicación que ahora presentamos trata de sintetizar, desde mi modesta perspectiva de estudio del proceso de integración europea, una cuestión entiendo que de calado fundamental, y que enlaza con los postulados expresados por Su Santidad que considera a Europa un territorio preferente para la nueva Evangelización, intentando con ello no sólo responder a los mínimos necesarios de especialización, sino dejando las necesarias puertas abiertas para un debate o reflexión

más general, global y vital, como es precisamente esa Vida pública la que pretendemos hacer llegar nuestro testimonio.

Otra de las eminentes y queridas personas que, con su brillantez, iluminan las actividades del Centro de la ACdP de Sevilla, el adscrito Francisco Contreras Peláez, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Hispalense, nos ha ilustrado, de palabra y por escrito, acerca de una aterradora realidad: el occidente europeo es la primera sociedad verdaderamente atea o deicida de la historia o, cuando menos, en lo que nos afecta, lacerante, burda y obtusamente cristofóbica, germen de ese proyecto nefando de ingeniería social que tiene, precisamente, como campo experimental avanzado, y por la mano de sus actuales abyectos, irresponsables e iletrados dirigentes, nuestra maltrecha España. Los valores que han hecho de Europa y de Occidente lo que son proceden, se quiera o no, de la tradición y humanismo judeo-cristiano, y el hecho de desposeerlos del fundamento de su trascendencia ha abocado al relativismo, a su contingencia, a las perversiones de un peligroso “buenismo” que, en la terminología de otro gran propagandista, el Otero Novas, llevan la corriente apolínea en lo político hasta el absurdo de que sólo hay tolerancia frente a lo que resulta, repugnando al sentimiento esencial de la razón y de la esencia verdadera del hombre, verdaderamente intolerable, de manera que se construye, con retales procedentes de ideologías minoritarias y trasnochadas (procedentes muchas de ellas del famoso mayo del 68 francés), un pensamiento único, vacío, líquido (en la terminología del columnista de *ABC* Ignacio Camacho), el cual viene impuesto a una mayoría indolente, desorientada y hastiada en un vacío de la intrascendencia. Un vacío apenas soportable en las pasadas épocas de teórica bonanza, pobre asidero. Éste que el actual contexto de crisis ha arrastrado con el viento de tantas falsedades y castillos en el aire. Un “buenismo” plagado, contrariamente, de prohibiciones absurdas; que entiende que es peor fumar tabaco que consumir drogas; que en el caso del aborto, hace del crimen y el homicidio un derecho fundamental; que es amigo de dictaduras que viven aún del falso icono del Che Guevara y demás desfasada dialéctica y estética bolchevique, o que pretende lograr la coexistencia entre la liberación de la mujer y el *burka*.

Así las cosas, nuestro convulso mundo es un entorno de bloques y es Europa, esa Europa que quieren algunos, en la que nos encontramos. Una Europa que ha conocido un febril proceso de continua reforma constitucional, incluido un frustrado proyecto constitucional, en el cual, las bases legales para esa construcción europea, los conocidos como tratados constitutivos, pensados para su mantenimiento duradero, se han venido sucediendo con una vertiginosa velocidad, ello a mi modesto modo de ver, en demérito de la propia

credibilidad del mismo proceso integrador en Europa. La ciudadanía europea asiste, unas veces indolente, otras veces airada, a estos procesos llevados en *petit comité* a cargo de un más que discutible “gobierno de los sabios”, el cual, en un enfoque nutrido de cierto prurito dieciochesco de mandiles y logias, y de espaldas a un pueblo al que dicen servir, pero considerado ignorante (y también deliberadamente mantenido en dicha ignorancia por nefastos programas educativos) para entender de tales cuestiones, le ofrecen el falso mensaje de la nada relativista, mensaje que se derrumba al menor soplo de inteligencia y sentido crítico cual castillo de naipes, por ejemplo, cuando esos mismos dirigentes promulgan que hay que hacer lo que ellos dicen, pero no obrar del modo que ellos mismos hacen para sí mismos y sus muy particulares, exclusivos y cortoplacistas beneficios.

Es llamativo que en tan desbocado y frenético proceso, que recuerda a nuestro turbulento siglo XIX constitucional español (Maastricht 1991, Ámsterdam 1997, Niza 2000, frustrado Tratado Constitucional 2005, Lisboa 2009), en donde tantas materias colisionaban, por las presiones de los diversos Estados miembros, para figurar o no en los futuros textos constitutivos de la Europa unida, en donde tantas pasiones se desataban, hubiera, sin embargo, tan amplia base de apoyo, aliñada de indiferencia por parte de esa Europa ayuna de espiritualidad trascendente, respecto a renegar las raíces judeo-cristianas de Europa, y que están en el germen de sus libertades y sentido de la dignidad, mucho más atrás de la fecha de 1789, que es la manejada por esos mismos “Sabios de las logias y mandiles”. El resultado, por el momento en la cuestión, deberemos verlo en los actuales textos emanados del proceso de Lisboa, ante los cuales deberemos tomar un cierto partido. Tales textos, a cuyo breve comentario y posibilidades dedicamos esta nuestra presente comunicación, resultan burdamente desconocedores del protagonismo desempeñado, a lo largo de siglos, por realidad cristiana en la construcción europea. Tal circunstancia, no sólo nos ha de defraudar a nosotros en cuanto católicos, sino que deberá ofender a cualquiera, aun no cristiano, que se reconozca partidario de la veracidad de la historia. No olvidemos que la negación de la realidad fáctica y su reemplazo por el “construccionismo normativo” son nocivos tóxicos asimismo empleados profusamente desde esa ingeniería social de lo políticamente correcto.

Ante tales textos, podríamos dejarnos invadir por el desánimo. Con ello, sin embargo, desde el Cielo nuestro Fundador el Siervo de Dios Ángel Herrera nos reprendería y nos persuadiría de lo inadecuado de nuestra postración, ello todo desde su bien entendido sentido del posibilismo, como arma sutil del católico en la vida pública, en entornos potencialmente hostiles a Cristo y a su

Iglesia. Si el estado de cosas, al menos desde el punto de vista de la legalidad “constitucional” europea vigente, es éste, deberemos hacer desde ellos lo más posible para recuperar y re-evangelizar Europa, tal como indica Su Santidad.

Este comunicante ha dedicado al estudio de estos textos constitutivos de la UE emanados de la cumbre de Lisboa no poco tiempo, dado que en el momento presente se ocupa de la actualización para la quinta edición del *Manual de Derecho de la Unión Europea*, obra de mi maestro y director de tesis doctoral en 1997, en la Universidad de Alcalá de Henares, el catedrático europeo Jean Monet, Carlos Francisco Molina del Pozo, obra ésta capital para entender la legalidad de la Europa integrada en su conjunto. Y en dicho estudio captaron mi atención los pasajes, que son por demás breves o de soslayo, los cuales, sin mencionar a Cristo ni a su Iglesia, sí mencionan el hecho religioso, amén de alguna de sus materias necesariamente conexas. El hecho religioso está presente en pasajes tanto del Tratado de la Unión Europea (TUE) como del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), sustituto éste de los primitivos Tratados de Roma constitutivos de las ya extintas Comunidades Europeas (pues como única entidad ya sólo pervive la UE). Otros textos de valor igualmente “constitucional” (ya se sabe, el manejo de esta terminología en la construcción europea es tan inexacto como polémico, de ahí el entrecomillado), recogen la mención al hecho religioso, en concreto alguna declaración aneja a los tratados formulada por algún Estado miembro, así como ciertos pasajes de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, Proclamada por Parlamento Europeo, Consejo y Comisión, el 18 de diciembre de 2000. Entrada en vigor en noviembre de 2007, tiene valor de texto adjunto a los antes mencionados TUE y TFUE, por la técnica legal de ciertas pasarelas o cláusulas de relación.

En el análisis que ahora emprendemos nos atenderemos a los siguientes apartados: primero, el contexto del hecho religioso en la Europa actual desde una perspectiva del pensamiento católico; segundo, análisis de las disposiciones del Derecho constitutivo europeo actualmente vigente con relación al hecho religioso; y tercero, las vías para una posible instrumentalización, al servicio de Cristo y de su Iglesia, de dichas disposiciones.

El contexto del hecho religioso en la Europa actual desde la perspectiva del pensamiento católico

Es un hecho tan indiscutible como reiteradamente expuesto el del carácter plural de la Europa del siglo XXI. A este tenor, el católico asiste a unos términos de enfrentamiento extremo entre dos posicionamientos entre los que, por

mucho que se intenten maridar con el imposible bucle de una Alianza de Civilizaciones, todo entendimiento, si consideramos al mismo como un mutuamente comprenderse y no una sola imposición unidireccional, resulta imposible. Por un lado encontramos la Europa oficialista, autóctona, caucásica si se quiere (en siempre inconvenientes términos raciales), que hace del laicismo beligerante, de sus delirios cristofóbicos, y de ese “buenismo” del que hemos hablado, su posicionamiento. El “buenismo” tira por tierra la tradición cristiana europea, hace de lo europeo un cúmulo de complejos carentes de rigor histórico hacia otros pueblos y culturas, antaño colonias, pero cuyos nacionales se encuentran, por la inmigración, ampliamente presentes en el suelo europeo. Como imperativo de “respeto” (otra de las palabras comodines y líquidas del pensamiento débil de la pseudo-izquierda) hacia esas otras culturas, si éstas tienen creencias religiosas, las que fueren, deben respetarse porque son eso, cultura. Y asistimos al hecho aberrante de cómo, por medio de dicha cultura imperante en la Europa, los armazones del pensamiento único de lo políticamente correcto, cuales son el laicismo anticristiano y particularmente anticatólico hasta extremos paranoides, el ateísmo, el relativismo o el nihilismo, son aprovechados para que, con la excusa de esa multiculturalidad, se respalden bajo otros mantos presuntamente religiosas actitudes y orientaciones que repugnan el mismo orden público de libertades públicas e igualdad de la que la misma Europa se precia ser su origen. Y lo que hacen los favorecidos por esa actitud entreguista es filtrar la sociedad, no integrarse y llevar a menudo una soterrada actividad subversiva en donde integrismo religioso y planteamientos de terrorismo y desestabilización se dan macabramente la mano.

El católico europeo es, desde la óptica del pensamiento único de la ingeniería social, no sólo una molestia, sino una rareza, y así pretende venderlo desde su nefando sistema educativo o su totalitario acaparamiento de una sustancial parte de los medios de comunicación de masas. Al ser europeo, debe ser, ello es lo reputadamente natural, correcto, ateo y laicista, de manera que el europeo con creencias trascendentes o centradas en lo teológico es arrojado a las fronteras exteriores del “frikismo”, y más aún, si quiere dar testimonio de las mismas en su vida pública. La discriminación positiva de esas otras culturas facilita la práctica de sus ritos y creencias como “expresión cultural”, mientras que el europeo creyente es algo anacrónico, medievalista, un imposible lógico, algo que es en sí mismo un contrasentido, como sería por ejemplo hallar a una persona de raza negra que se declarase partidario ferviente y convencido del Ku Klux Klan. Obviamente, nosotros como católicos no estamos dispuestos a dejarnos endosar semejante criterio de observación o juicio; no

somos rarezas sino que tenemos mucho que decir en la Europa hastiada del nihilismo y empantanada en los amargos barrizales del relativismo.

El análisis de las disposiciones del Derecho fundamendador de la UE que abordan la cuestión del hecho religioso, y que nos ocupará seguidamente, parece que alienta toda esta visión. Se piensan para que creencias minoritarias, recientemente importadas a Europa, como fruto de culturas “exóticas” y menos desarrolladas (aunque el “buenismo” no lo diga, tiene siempre la idea de que lo moderno es lo occidental, y ser verdaderamente moderno y sofisticado es ser ateo laicista), puedan prosperar, o al menos, para que sus seguidores no sufran por ello discriminación. El evanescente clausulado de dichos preceptos no ha de agrandar al católico. Pero éste debe inteligentemente saberlas hacer de algún modo instrumento para defender su necesaria aportación de la trascendencia, de una moral no relativista sino anclada en unas bases éticas en los términos de la sana laicidad de la que habla Su Santidad, y que viene consiguiendo reconocimiento incluso en filósofos como Habermas que, siendo agnósticos, son conscientes asimismo del fracaso relativista de las éticas no religiosas. Si una ética no tiene bases firmes para lograr un código claro que diferencie entre el bien y el mal sin que el construccionismo legal de la mayoría de turno lo mude a cada corto tiempo, no es, realmente, ética como tal. La ética de tal modo es tan inútil como un barco que no navega, o un avión que no vuela. Tienen la forma de tales, oficialmente lo son, pero no sirven a los cometidos para los que son pensados dichos artefactos.

Análisis de las disposiciones del Derecho constitutivo europeo actualmente vigente con relación al hecho religioso

Son, como decíamos al comienzo, tres textos, el TUE, TFUE y la Carta de Derechos (a partir de ahora, la Carta), amén de cierta declaración independiente formulada por el Estado polaco de no inquietante cariz, debemos anticipar, los que recogen pasajes, de soslayo, y con la óptica europea oficialista del pensamiento único a la que nos hemos referido, la cuestión del hecho religioso.

La estructura de la cuestión, inmersa en el contexto de la protección de los derechos fundamentales en la UE, de los cuales la libertad de creencia y el hecho religioso forman parte desde el punto de vista jurídico, conoce, desde esa misma perspectiva de la legalidad, una compleja técnica. Sin perjuicio de pasajes con entidad análoga en TUE y TFUE, es la Carta la que contiene el grueso de dichos principios, y vincula sus contenidos a los otros dos textos normativos fundamentales por medio de una técnica de pasarela, la del artículo 51 de la Carta, en la que leemos: “1. Las disposiciones de la presente Carta están diri-

gidas a las instituciones y órganos de la Unión, respetando el principio de subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo a sus respectivas competencias. 2. La presente Carta no crea ninguna competencia ni ninguna misión nuevas para la Comunidad ni para la Unión y no modifica las competencias y misiones definidas por los Tratados”. Con este aspecto, ya hallamos preceptos más o menos vinculados al hecho religioso y al reconocimiento de la libertad de creencias, comenzando por los Preámbulos. El TUE recoge un nuevo párrafo en su Preámbulo que contesta con los presupuestos del pensamiento único, que niega protagonismo a la civilización cristiana en la génesis de los valores que alimentan el credo de libertades que implica ser europeo. Así, expresa: “inspirándose en la herencia cultural, religiosa y humanista de Europa, a partir de la cual se han desarrollado los valores universales de los derechos inviolables e inalienables de la persona, así como la libertad, la democracia, la igualdad y el Estado de Derecho”. Si aun el TUE menciona de esa manera tan aséptica lo religioso, el Preámbulo de la Carta lo ignora: “Consciente de su patrimonio espiritual y moral, la Unión está fundada sobre los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad, y se basa en los principios de la democracia y del Estado de Derecho. Al instituir la ciudadanía de la Unión y crear un espacio de libertad, seguridad y justicia, sitúa a la persona en el centro de su actuación”.

Después, son el TFUE y la Carta los que mencionan ciertos derechos con la mención indefinida de lo religioso. Encontramos así en TFUE el artículo 10: “En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, la Unión tratará de luchar contra toda discriminación por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”; el artículo 13: “Al formular y aplicar las políticas de la Unión en materia de agricultura, pesca, transporte, mercado interior, investigación y desarrollo tecnológico y espacio, la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional”; el artículo 17: “1. La Unión respetará y no prejuzgará el estatuto reconocido en los Estados miembros, en virtud del Derecho interno, a las iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas. 2. La Unión respetará asimismo el estatuto reconocido, en virtud del Derecho interno, a las organizaciones filosóficas y no confesionales. 3. Reconociendo su identidad y su aportación específica, la Unión mantendrá un diálogo abierto,

transparente y regular con dichas iglesias y organizaciones” (debiendo decirse que el término “iglesias” conoció cierta contestación por entenderlo como privativo del Cristianismo); y el artículo 19.1: “Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.

Como es fácil de suponer, es la Carta la que contiene el grueso de derechos que nos ocupan, debiendo diferenciar entre los que tienen vocación directa a la cuestión religiosa, como otros derechos relacionados con cuestiones generales de ética y moral. Entre los primeros tenemos el artículo 10: “Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión: 1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho implica la libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o colectivamente, en público o en privado, a través del culto, la enseñanza, las prácticas y la observancia de los ritos. 2. Se reconoce el derecho a la objeción de conciencia de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio”; el artículo 21.1: “Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u orientación sexual”; y artículo 22: “Diversidad cultural, religiosa y lingüística. La Unión respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística”. Los artículos 11 (“Libertad de expresión y de información”), y 14 (“Derecho a la educación”), de tenores muy parecidos a los de nuestro propio texto constitucional, serían, desde el interés de católico europeo comprometido, el necesario puntal a los anteriores, si es que ello cabe expresarlo así. De especial interés resulta el párrafo tercero de este último artículo 14, el cual, si se lee bien, bastaría por sí solo para poner punto y final a la intromisión adoctrinadora del Estado en su actual empecinamiento de instrumentar la educación para fines perversos: “Se respetan, de acuerdo con las leyes nacionales que regulen su ejercicio, la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios democráticos, así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas”. Que el lector saque sus propias conclusiones, a la luz de los abusos de la asignatura de Educación para la Ciudadanía en sus versiones más sectarias y doctrinarias.

Pero es en otros derechos en donde se opta por un posicionamiento que, de tan vacío y aséptico, resulta hueco, haciendo flaco favor a la utilidad real de las normas, tanto que podemos calificarlas como justificativos idóneos de lo que una parte sustancial de la doctrina legal califica como “crisis o descrédito del constitucionalismo garantista”. El artículo 9, sobre el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia, expresa: “Se garantizan el derecho a contraer matrimonio y el derecho a fundar una familia según las leyes nacionales que regulen su ejercicio”, validando que la esencia verdadera de la unión entre hombre y mujer pueda, desde la óptica relativista del positivismo jurídico, soslayarse, como ha sucedido en España, con las recientes secuelas en Argentina, algunos Estados de la Unión en Norteamérica y, más reciente y próximamente, en nuestro vecino Portugal.

El tema de la dignidad de la persona y la vida conoce más sombras que luces. El artículo 1 habla de la inviolabilidad de la dignidad humana, sin definirla, y lo mismo con el derecho a la vida del artículo 2, que no define hasta dónde hay vida, pero da pie a ciertas interpretaciones pro-abortistas tan queridas del pensamiento único oficialista, pues de un modo inequívoco, la única prohibición expresa es la de la pena de muerte. Algo que incluso los pseudo o neozquierdistas obvian cuando los que ejercen dicha pena son dictaduras “amigas” por entrar en su ideario estético, como el caso de la dictadura cubana.

Como es de esperar, tanta ambigüedad y pacata candidez (no sabemos si auténtica o no), que contenta en su estulta autocomplacencia al “buenismo” oficialista, y que es instrumentado por el integrismo religioso intolerante para extenderse cual infecta marea hasta el último de los resquicios de nuestro solar europeo, es terreno abonado para la reserva, para dejarse esa carta abierta de la objeción. ¡La doctrina llama también la atención de cómo, en una época de tanta teórica libertad, la vía de la objeción de conciencia ha tenido tanta profusión. Consecuentemente, no hay libertad si, promulgado ese alegato liberalizador y moderno, tantos huyen del mismo con el escudo de la objeción. Es una falsa sensación de libertad aquélla frente a la cual crecientes “minorías muy minoritarias” hacen cada vez más uso, un uso habitual, de la objeción, que por su propia esencia, debería ser algo accidental, y mejor aún, anecdótico.

En la declaración nº 61, formulada por la República de Polonia, y relativa a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea que acabamos de abordar, leemos que, en opinión de dicho Estado miembro, aquélla “no afecta en modo alguno al derecho de los Estados miembros a legislar en el ámbito de la moral pública, del derecho de familia, así como de la protección de la dignidad humana y del respeto de la integridad humana física y moral”.

Entendemos que, aunque un examen superficial nos haría pensar acerca de su bondad, tal postura propiciaría derivas potencialmente peligrosas y resbaladizas, porque precisamente la legislación de la moral y la ética, con la idea de la legitimidad democrática validada cada cuatro años en unas urnas, es uno de los argumentos más falaces del proyecto de la ingeniería social. Lo moral debe ser un “deber-ser” incorporado a la realidad del hombre, a su esencia, que para el cristiano está relacionada con la misma esencia divina de la que participa el hombre, su creación. Una legislación que se declare de la moral no es nunca conveniente, lo moral, una verdadera ética es lo que debe regir la legislación, no legislar acerca de la misma. La ética no es mutable ni cuestionable por cada legislatura, los bandazos entre laxismo e integrismo, sea cual sea su especie, resultan posibles con posicionamientos como el así expresado, el cual como jurista católico debo denostar.

Conclusión: el eventual empleo, al servicio de Cristo y de su Iglesia, de las disposiciones del Derecho constitutivo de la UE relativas al hecho religioso

A la vista de cuanto viene someramente analizado en las líneas precedentes, un tratamiento del hecho religioso por parte de la Unión Europea en el actual contexto, impregnado de relativismo y guerra sin cuartel a las verdades eternas de Cristo desde tantos frentes, jamás podrá satisfacer a un católico comprometido en dar testimonio de su fe en la vida pública, lo cual urge en un horizonte para el cual Su Santidad llama a la perentoria re-evangelización de Europa. Es un entramado que es, en principio y por un lado, suicida en la indigencia intelectual y espiritual de los irresponsables “buenistas” europeos, mientras que por otro es puerta falsa aprovechable por los no pocos integristas y totalitarismos que tan amenazantes se nos ciernen. Pero si bien es inadecuado este entorno legal, el mismo puede hacerse razonable o posiblemente bueno con el sustento de la fe, del compromiso; que ahí donde no se definan “vida” o “matrimonio” nosotros le demos esa definición, la correcta y adecuada. Allá donde se altere la historia, y se colija que las libertades del hombre nacen ateas, o agnósticas, e ideadas en unas logias dieciochescas, relativistas y desposeídas de trascendencia, decir que son eternas, regalo del verdadero Dios al hombre, con la entrega inconmensurable del sacrificio de su Hijo, Cristo Señor nuestro.